

№3 / 2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 3 2025

Jurnal 2023-yildan chop etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan
Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

3/3

BOSH MUHARRIR:

rix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

7- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva - filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q.Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov - tarix fanlari nomzodi, dotsent

B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov - tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

G'.Sh. G'ulomov- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Kodirov V.A., Bozorova Z.J. Etnopedagogik va mumtoz manbalarda insonlararo o'zaro ta'sir muammosining tavsifi	4
Turaboyeva M.R. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning o'quv muvaffaqiyatini rivojlantirish	8
Odiljonova K.A. Talabalarda lisoniy tafakkurni rivojlantirishda psixolingvistik yondashuvning samaradorligi	12
Temirov M.A. Ijodiy asarlarni o'rganish orqali talabalarning badiiy did va estetik tafakkurni rivojlantirish modeli	16
Кабирова Н.Х. Роль устных вычислений в формировании вычислительных навыков младших школьников	23
Yakhshiboeva G.O. Parameditsina yo'nalishi talabalariga akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	27
Komilova D.A. Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	33
To'xliboyeva Z.A. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarining ijodkorlik ko'nikmasini shakllantirishning pedagogik zaruriyati	37
Мирзалиев А.А. Методическая технология организации морально-психологической подготовки	43
Wang Ping. Research on the national aesthetics of chinese piano works	48
Adaxamova M.M. Improving the communicative competence of physical education students through organizing english classes outside the auditory	53
Alimov J.A. Maktablarda gimnastika darsini o'qitishning zamonaviy pedagogik metodikasi	57
Дулатов Р.Р. Анкетный мониторинг как инструмент управления прыжковой подготовкой юных баскетболистов на этапе углублённой специализации	63
Nasirdinova G.D. Pedagogik oliy ta'limda talabalarning yetakchilik qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	67
Mullajonov Sh.I. Bo'lajak o'qituvchilarda so'g'lom va faol turmush tarzini tashkil etishning samarali usullari	72
Valixanov S.Sh. Jismoniy tarbiya tizimini tashkil etishda yevropa mamlakatlari tajribasi	75
Turg'untoshev M.I. Zamonaviy texnologiyalar vositasida sport-ta'lim jarayonida jismoniy salohiyatni oshirish mexanizmlari	82
Yuldashev B.N. Ortiqcha vaznga ega bolalar uchun maxsus jismoniy tarbiya mashqlarini kompleks qo'llash usullari	89
Saidg'aniyev S.O. Oliy ta'lim talabalari uchun "gimnastika va uni o'qitish metodikasi" fanining ahamiyati	93
Abdufattoxova M.B. Yosh o'qituvchining ustoz-shogirdlik faoliyati jarayonida kasbiy shakllanish darajasini aniqlash va funksional komponentlari	97
Махкамов Ш.Р. Русская фразеология: традиции и современные тенденции	101
Mamatqodirov Z.N. Karate mashg'ulotlarining psixologik salomatlikni saqlashdagi o'rni	107
Gofurjanova N.K. Germenevtik yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari	112
Kosimov R.K. O'zbek va qirg'iz adabiyotida xalq og'zaki ijodining roli va o'ziga xosligi.	115

standards of education. With such a selection of instructional content, we believe it is possible to achieve effective results in the professional teaching of the English language.

2. Context-Specific Learning Modules

– Instructional materials and assignments tailored to sport-specific contexts should be developed for use in outdoor English language teaching.

3. Comprehensive Assessment Systems

– Rubrics that evaluate both linguistic skills and practical task performance should be designed and implemented.

These solutions enable the effective development of students' professional and communicative competencies through the integration of English language instruction with the field of sports education, ultimately enhancing their ability to function in real-world and international contexts.

Outdoor English classes for physical education students represent an innovative, integrative teaching model that bridges the gap between language and professional practice. When properly designed and implemented, these sessions contribute significantly to the development of real-world communicative competence.

References:

1. Sh.M.Mirziyoyev the president of R-epublic of Uzbekistan No. PF-4947 dated February 7, 2017, "On the Strategy of Actions for the Further Development of the Republic of Uzbekistan";/The Resolution of the Cabinet of Ministers No. PQ-2909 dated April 20, 2017, <http://www.uza.uz/oz/>

2. Canale M., & Swain, M. (1980). "Theoretical Bases of Communicative Approaches to Second Language Teaching and Testing". Applied Linguistics, 1(1), 1–47.

3. Adaxamova M.M. O'zbekiston Milliy universiteti xabarлари, 2025,[1/4]ISSN 2181-7324/<https://journals.nuu.uz/>.

4. Urunova Sh.R. "Robototexnika yo'nalishi talabalarining kasbiy kompetentligini oshirishda terminologik leksikani o'qitish metodikasini takomillashtirish (ingliz tili misolida)" Dissertation written for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences/ Andijon-2024/page 94

5. Sayer,P. (2010). "Using Games and Sports to Teach English". ELT Journal, 64(4), 368–375

6. Isroilova D.M. "Профессионально ориентированное обучение студентов английскому языку с учётом межпредметных связей в нефилологических вузах (на примере технологического факультета)" Dissertation written for the degree of Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences/Tash-2020 c-74.

UO'K: 637.51:251.8.46

MAKTABLARDA GIMNASTIKA DARSINI O'QITISHNING ZAMONAVIY PEDAGOGIK METODIKASI

<https://zenodo.org/records/15776451>

Alimov Jamshidbek Artiqovich

Andijon davlat pedagogika instituti,

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'quv vazifalarining to'rtinchi seriyasiga harakatlarni makon, vaqt oralig'ida va mushak kuchlanishlari darajasi bo'yicha baholay olish ko'nikmasiga o'rgatish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar kirishi aniqlandi. Tabaqalashtirish (makon, vaqt va kuch) soni va aniqlik darajasi o'rganilayotgan mashqning koordinatsion murakkabligiga bog'liqligi o'rganildi. Ba'zan faqat siltash amplitudasini yoki gavdaning egilish yoki yozilish darajasini, ba'zan esa harakat tezligini baholashning o'zi kifoya bo'lishi, murakkab mashqlarga o'rgatishda tabaqalashtirish majmuasi zarur bo'lishi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: rivojlanish, kontekst, salomatlik, inklyuziv, texnologiya, integratsiya, elektron sport.

Аннотация. В статье выделена четвертая серия учебных заданий, предполагающая обучение умению оценивать движения в пространстве, времени и мышечном напряжении. Изучается, зависят ли количество и уровень дифференциации (пространственной, временной и силовой) от координационной сложности изучаемого упражнения. Проанализировано, что иногда достаточно оценить только амплитуду движения или степень сгибания или разгибания тела, а иногда и скорость движения, тогда как при обучении сложным упражнениям необходим комплекс дифференциации.

Ключевые слова: развитие, контекст, здоровье, инклюзивность, технологии, интеграция, киберспорт.

Abstract. The article highlights the fourth series of training tasks, which involves teaching the ability to evaluate movements in space, time and muscle tension. It studies whether the amount and level of differentiation (spatial, temporal and power) depend on the coordination complexity of the exercise being studied. It is analyzed that sometimes it is sufficient to evaluate only the amplitude of movement or the degree of flexion or extension of the body, and sometimes the speed of movement, while when teaching complex exercises, a differentiation complex is necessary.

Key words: development, context, health, inclusion, technology, integration, esports.

Hozirgi paytda mashg'ulotlarning majburiy dars (o'quv) va darsdan tashqari shakllari qo'llaniladi. Maktabda gimnastika mashg'ulotlarini tashkil qilishning asosiy sikllari – bu gimnastikaga yo'naltirilgan jismoniy tarbiya darajalaridir. Shu bilan birga gimnastika mashqlari kun tartibidagi jismoniy tarbiya sog'lomlashtirish mashg'ulotlariga (katta tanaffuslardagi mashqlar, jismoniy tarbiya daqiqalari, kirish gimnastikasi, o'yinlar va h.k), darsdan tashqari ishlar bo'yicha tadbirlarga, jismoniy tarbiya sport bayramlariga, musobaqalarga, sport to'garaklari mashg'ulotlariga kiritildi.

Maktabda jismoniy tarbiya turli hil vositalar yordamida amalga oshiriladi. Ularning orasida gimnastika eng muhimi va asosiysi hisoblanadi. Bu asosiy gimnastikaning o'ziga hos xususiyatlari bilan tushuntiriladi. U hamma yosh guruhdagi bolalarni jismoniy tarbiyalashda eng qulay hamda samarali vosita hisoblanadi. Gimnastika shug'ullanuvchilarning hamma organlari va tizimlarini har tomonlama rivojlantirish, ularning salomatligini yaxshilash hamda hayot faoliyatini oshirish, to'g'ri qad-qomat va harakat funksiyasini shakllantirishga qaratilgan. Insonning harakatlanish funksiyasi biologik va pedagogik omillar ta'sirida shakllanadi.

Biologik omil bolalar va o'smirlarning yosh xususiyatlari bilan bog'liq, uning harakat funksiyasiga bo'lgan ta'siri yoshiga qarab rivojlanish qonuniyatlariga bo'ysunadi. Bolalarda harakatlanish analizatori bir necha yillar davomida takomillashib boradi. Yetti yosh keskin o'zgarish yili hisoblanadi, ya'ni erkin harakatlanishlarning paydo bo'lishi hamda markaziy asab tizimida koordinatsion mexanizmlarning takomillashishi kuzatiladi. 7 yoshdan 14 yoshgacha harakatlanish analizatorining faol rivojlanishi sodir bo'ladi, 13-14 yoshlarga kelib u yuqori darajaga yetadi, harakatlanish analizatori yadrosining yetilishi yuzaga keladi, katta yarim sharlar va asab-mushak apparatining funksional imkoniyatlari oshadi. Harakatlanish analizatorining keyingi rivojlanishi kam shiddatli bo'ladi yoki umuman to'xtaydi. Akseleratsiya (tezlanish) ham harakatlanish funksiyasining shakllanishiga ta'sir qiladi.

Tanadagi uzunasiga joylashgan bo'g'inlarning tez o'sishi jismoniy rivojlanishga, shuningdek o'smirlarning koordinatsion faoliyatiga muhim darajada ta'sir ko'rsatadi. Biologik omilning bunday tarkibini harakatlanish funksiyasini shakllantirishda hisobga olish lozim. Harakatlanishga bo'lgan yetuklik yosh o'tishi bilan o'zidan-o'zi yuzaga kelmaydi. U tashqi muhit ta'sirida rivojlanadi va takomillashadi. Hamda harakat faoliyati tartibi bilan chambarchas

bog'liq. Demak, harakatlanish funksiyasini shakllantirish va takomillashtirish pedagogik omilning asosiy tarkibini amalga oshirish yo'li orqali mumkin bo'ladi. U bolalar va o'smirlarda harakat faoliyati orqali namoyon bo'ladi.

Bu shartli refleks aloqalarining zahirasisiga bog'liq. Inson qanchalik ko'p shartli refleks aloqalari zahirasisiga ega bo'lsa unda yangi harakatlanish shakllari shunchalik tez hamda oson shakllanadi. Bolalarda hamma jismoniy sifatlarni bir tekis tarbiyalash lozim. - 7-9 yoshda tezlik hamda chaqqonlikni; - 10-12 yoshda – egiluvchanlik; - 13-14 yoshda – tezkorlik-kuch; - 15-16 yoshda – kuch va chidamlilik kabi sifatlarni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish zarur. Trenirovkada eng muhim narsa - atrof makonidagi, vaqtdagi harakatlaringizni va mushaklarning kuchlanish darajasini aniq baholay olishdir. Bunday ko'nikmalarni tarbiyalash uchun umumrivojlantiruvchi mashqlar, yurish, yugurish, sakrashlar, uloqtirishlar, muvozanat mashqlari, osilish va tayanish mashqlari, tirmashib chiqish, akrobatika mashqlari qo'llaniladi. Harakat faoliyatini ongli ravishda boshqarish sezgilarning, ayniqsa mushak sezgilarining rivojlanishi bilan bog'liq. Sezgi organlari orqali tashqi muhit qabul qilinadi. Eshitish, ko'rish va boshqa sezgilar qanchalik kam rivojlangan bo'lsa, inson faoliyati shunchalik cheklangan va u shunchalik kam rivojlangan bo'ladi.

Maxsus tadqiqotlar orqali shu narsa aniqlanganki, o'z harakatlanishlarini makonda, vaqt oralig'ida ongli ravishda boshqara oladigan bolalar turli xildagi harakatlarni muvaffaqiyatli egallaydilar. Maktab yoshidagi bolalarni gimnastika mashqlariga o'rgatish: Oddiy mashqlar ko'pincha ko'rsatib berilgandan, tushuntirilgandan so'ng darrov egallanadi, qiyinroq mashqlar esa uzoq vaqt o'rgatishni hamda buning uchun har hil uslublar va usullarni qo'llashni taqozo etadi. Mashqlarni tanlash va ularni turli sinflarda o'tkazish usullari shug'ullanuvchilarning yosh xususiyatlariga bog'liq. Boshlang'ich ta'lim (1-4 sinflar) Bolalar organizmi xususiyatlari shundan iboratki, o'sish va rivojlanish davomida hamma organlar hamda tizimlarning tuzilishi va funksiyalari muntazam takomillashib boradi. Bolalarning mushaklari bukiluvchan bo'ladi, shuning uchun ular amplituda bilan harakatlarni bajarishga qodir bo'ladilar. Biroq, egiluvchanlikni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bolalar o'z mushak kuchlariga muvofiq holda bajaradilar. Mushaklar va boylamlar haddan ortiq cho'ziluvchanligi ularning bo'shashib qolishiga, shuningdek, to'g'ri qad-qomatning buzilishiga olib keladi. Gavda mushaklari (ayniqsa statik) kuchining rivojlanganligi to'g'ri qomatni shakllantirish uchun katta ahamiyatga ega. Chunki bu yoshda qomat hali mustahkam bo'lmaydi.

Oyoq kafti mushaklarini mustahkamlash harakat faoliyati yurish, yugurish, sakrashlar uchun katta ahamiyatga ega va yassioyoqlikni oldini oladi. Oyoq kafti suyaklarining qotish jarayoni 16-18 yoshga kelib tugaydi. Demak, mashqlarni uzoq vaqt tik turib bajarish, shuningdek sakrashlarni qattiq yerda hamda 80 sm dan yuqori bo'lgan balandlikdan sakrashlarni bajarish mumkin emas. Bolalar organizmi hamma organlar reaksiyasining kam tejamlliligi asab jarayonlarining yuqori darajadagi qo'zg'aluvchanligi, ichki tarmoqlanish jarayonlarining bo'shligi bilan tavsiflanadi. Shu sababli ular tez toliqadilar. Shuning uchun bu yoshdagi bolalarda hamma jismoniy sifatlarni bir tekis rivojlantirish zarur. Faol mushak faoliyati yo'li orqali organizmlardagi moddalar almashinuvi hamda barcha tizimlar va organlarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan vegetativ funksiyalarni rag'batlantirish lozim.

7-9 yoshdagi bolalarga asosiy gimnastikaning quyidagi mashqlari tavsiya qilinadi:

- 1.Yurish va yugurishdagi mashqlar: sportga oid, oyoq uchida, dumalab, yengil, yuqori prujinali;
- 2.Umumiy, maxsus, jismoniy va xoreografik tayyorgarlik elementlari bilan va predmetsiz;
- 3.Yuqorida sanab o'tilgan elementlar bilan gimnastika devori yonida razminka mashqlari;
- 4.

Buyimlar bilan o'rgatuvchi darslar: arqon, to'p va tasma bilan; 5. Muvozanat mashqlari, akrobatika mashqlari (yumalanishlar, o'mbaloq oshishlar, kuraklarda turish 2- sinf uchun). Bolalarni o'rgatishda ko'rsatib berish va hikoya qilish uslublaridan foydalanish lozim. Yengil mashqlarni qisqa, lo'nda, oddiy, tushunarli tarzda tushuntirish zarur. Tushuntirib berish aniq harakatlarni aytish va ularni qanday bajarish to'g'risida ko'rsatma berishdan iborat. Harakatlarni ko'rsatib berish obrazli gapirish bilan birga qo'shib olib borilishi kerak. Bunda o'rganilayotgan mashqning bajarilishini ta'minlaydigan harakatlarga alohida e'tibor qaratish zarur. Ushbu yoshdagi bolalar taqlid qilishga moyil bo'ladilar. Shuning uchun, ularni o'rgatayotib, imitatsiya va namoyish qilish (ko'rsatish) uslublaridan foydalanish maqsadga muvofiq. Aniq ko'rsatmalar berish, belgilangan chiziqlar bo'yicha imkon qadar uzoqroq va balandroq sakrash, nishonga tekkazish, o'qituvchi ko'rsatgandek bajarish tavsiya qilinadi.

Bolalar tomonidan o'rganilayotgan harakatlar oddiy, tushunarli va yengil bo'lishi lozim. Shuni esda tutish zarurki, bolalar tez charchaydilar, lekin qisqa dam olishdan so'ng harakat funksiyalarini bajarishga qodirlar. Demak, mashqlar uzoq vaqt davom etmasligi hamda qisqa dam olish tanaffuslari bilan almashtirib turilishi kerak. 7-9 yoshdagi bolalarda harakat malakalari 10-13 yoshdagilarga nisbatan sekinroq shakllanadi va muvaffaqiyatli bajarish muvaffaqiyatsiz bilan almashinib turadi. Mashq koordinatsiyasiga ko'ra qanchalik qiyin bo'lsa, harakat malakalarining sakrashsimon hosil bo'lish jarayoni aniq ko'zga tashlanadi. Harakat malakalarining tez hosil bo'lishi uchun o'rganilayotgan mashqlarni har bir mashg'ulotda 6-8 martadan takrorlash, buning ustiga nisbatan doimiy sharoitlarda (bir hil dastlabki holatdan turib va bir xil sur'atda) hamda bitta yondashishda 2-3 martadan takrorlash zarur. Kichik maktab yoshidagi bolalar o'yinlarga moyil bo'ladi, fantaziya qilishni yaxshi ko'radi.

Bu ularga har hil harakatlarni o'yin orqali tasavvur qilishga yordam beradi. Shuning uchun ko'pchilik mashqlarni o'yinlarga yaqinlashtirish yoki o'yin shaklida olib borish tavsiya etiladi. Mashg'ulotlarni tashkil qilish uchun yalpi, guruhli, oqimli va o'yin usullaridan foydalanish kerak. Bu yoshdagi o'g'il va qiz bolalarning xususiyatlari uncha ko'rinarli emas, shuning uchun mashqlar metodikasi va mazmunida farqlar yo'q. Umumiy o'rta ta'lim (5-9 sinflar) O'rta maktab yoshida asosiy gimnastika mashg'ulotlaridan keyingi jismoniy rivojlanish hamda bolalarning o'sib kelayotgan organizmini mustahkamlash davom ettiriladi. Iroda-ahloqiy sifatlar tarbiyalanadi, asosiy harakat malakalari yanada chuqurroq o'rganiladi, o'z harakatlarini makonda, vaqt oralig'ida hamda mushak kuchlanishlari darajasiga ko'ra baholash ko'nikmasi hosil qilinadi.

12 yoshgacha (o'g'il bolalar) va 11 yoshgacha (qizlar) bo'lgan bolalar yosh davriga ko'ra ikkinchi bolalik davriga kiradi; 13-14 yoshli bolalar (o'g'illar) va 12- 13 yoshlilar (qizlar) – o'smir yoshiga kiradi. O'rta maktab yoshidagi bolalarning o'sishi va rivojlanishi bir tekis sodir bo'lmaydi. Ayniqsa jinsiy yetilish davrining boshi (11-13 yosh) ajralib turadi. Bunda organizmning hamma tizimlarida morfologik va funksional o'zgarishlar bo'lib o'tadi. O'g'il va qiz bolalarning rivojlanish yo'li har xil. Qizlar vaznda og'irroq bo'ladilar va kuch, tezlik, chidamlilikda o'g'il bolalardan orqada qoladilar. O'smirlar uchun umumiy narsa shuki, ularning gavda og'irligi har doim tana uzunligidan nisbatan kam bo'ladi, tez rivojlanayotganlarda esa bu yaqqol ko'zga tashlanadi. Yuqori darajadagi qo'zg'aluvchanlik va asab-mushak apparatining labilligi harakat tezligining ancha rivojlanishiga yordam beradi. 13-14 yoshda o'smirlar mushak qisqarishi tezligi bo'yicha maksimum darajaga yetadilar. Shuning uchun ularda dinamik kuch, tezkorlik hamda chaqqonlikni (oxirgisi harakatlanish analizatorining yetilishiga bog'liq)

rivojlantirish zarur. Shuningdek, egiluvchanlikni ham rivojlantirish lozim. Bunda shuni hisobga olish kerakki, mushaklarning cho'zilishiga bo'lgan to'liq qarshiligi 12 yoshdan so'ng ancha ortadi [1].

11-13 yoshdagi bolalarda harakat malakalarining shakllantirish jarayoni, 8-9 yoshlilarga qaraganda, ancha tez o'tadi, shuning uchun ular yanada murakkabroq mashqlarni egallashga qodir bo'ladilar. 10-11 yoshdagi bolalar uchun ham mashqlarni o'rganish paytida qisqa tushuntirishlar kerak bo'ladi. Biroq ular o'rganilayotgan mashqning detallarini farqlashga qodir bo'ladilar hamda tanish yoki o'xshash mashqlarni og'zaki 140 tushuntirilganda ham bajara oladilar. Yangi mashqlar o'rgatilayotganda ko'rsatib berish va tushuntirish majburiydir. O'rganilayotgan mashqlar har bir darsda 6-8 marta takrorlanishi kerak. Agar bolalar ularni bitta yondashishda 2-3 marta takrorlasalar, tezroq uni egallab olishlari mumkin. Bu yoshdagi bolalarni o'rgatishda eng asosiy uslubiy qonuniyat bu materialni qat'iy uslubiy ketma-ketlikda o'rganishdir. O'quv materialini kamdankam, ketma-ket, eng oddiy va yengil shakllaridan boshlab o'rganilishi lozim. Bolalarda turli xil harakat malakalarini shakllantirish paytida ularni o'z harakatlarini makonda, vaqt oralig'ida va kuch bo'yicha baholay olish ko'nikmasiga o'rgatish zarur. Masalan, yurish va yugurishga o'rgatishda bolalarni har hil qadamlar bilan hamda turli xil tezlikda yurish hamda yugurishga o'rgatish kerak [2].

Buning uchun bolalarga turli xil masofalarda joylashgan belgi-chiziqlar bo'ylab yurish hamda yugurishni taklif qilish mumkin. Vazifalarni belgi-chiziqlar bo'ylab yurish va yugurishda muntazam bajarish bolalarga qadam uzunligini boshqarishni o'rganishga, xuddi shu chiziqlar bo'ylab turli xil tezlikda qadam tashlab yugurish yordamida esa harakat tezligini egallashga imkon yaratadi. Uloqtirishga o'rgatayotib, to'pni har xil masofalarga otish vazifasini berish, to'p otilgan masofani aniqlash, shuningdek uloqtirilayotgan buyum og'iriligini aniqlash, turli hil og'irlikdagi buyumlarni har safar bir joyga otish zarur. Bu yoshdagi qizlarning raqs harakatlariga bo'lgan moyilliklarini hisobga olish lozim. Ular oyoq, gavda mushaklari, yurak-qon tomir hamda nafas olish tizimlarini mustahkamlash uchun qo'llanilishi darkor.

O'quv materialini qismlarga bo'lib (aniq o'quv vazifalarini bajarish yo'li orqali) asta-sekin hamda izchil o'rganish bolalarni jismoniy tarbiya dasturidagi turli harakatlarga muvaffaqiyatli o'rgatishga imkon beradi. O'quv materialini shunday rejalashtirish muhimki, har qanday harakatga o'rgatish har bir mashg'ulotda uning eng oddiy shakli egallango'nga qadar takrorlanishi zarur bo'ladi. O'rta maktab yoshidagi bolalarni harakatlarga o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Bu yosh jinsiy yetilish davriga mos keladi va bo'y hamda gavda og'irligining o'rtacha yillik o'sishi bilan tavsiflanadi. Gavdaning uzunasiga tez o'sishi mushaklar, paylar, asab yo'llari, qon-tomirlarining tortilishiga olib keladi. Buning natijasida va ichki sekresiya bezlari gormonlari ta'siri bilan bog'liq bo'lgan boshqa bir qator omillar oqibatida o'smirlarning harakatlari birmuncha vaqt oralig'ida noaniqroq hamda kam koordinatsiyali bo'lib qoladi.

Odatda, bunday o'smirlarda qad-qomat buziladi. Ayniqsa, bu tez o'sayotgan va jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanmaydigan bolalarda sezilarli bo'ladi. O'smirlar (o'g'il bolalar) odatda mustaqil bo'lishga intiladilar, tezroq kuchli, chaqqon, dovyurak bo'lishni hohlaydilar hamda kattalarga tahlid qilib, o'z imkoniyatlarini oshirib yuboradilar. Ular mashqni tezroq bajarishga intiladilar va texnika detallariga kam e'tibor beradilar. Bu o'smirlarning ruhiy sifatlari, shuningdek, bu yoshdagi bolalardagi harakat malakalarining shakllanish xossalari bilan tushuntiriladi.

O'z harakatlarini makonda, vaqt oralig'ida, shuningdek mushak kuchlanishlari darajasi bo'yicha baholay olmaslik ko'pincha bajarilayotgan mashqning xatolar bilan mustahkamlanishiga olib keladi. Yana shuni hisobga olish joizki, harakatlanish funksiyasini 13-14 yoshdagi bolalarda tezroq rivojlanadi, shuning uchun ular koordinatsiyasiga ko'ra ancha murakkab harakatlarni egallashga qodir bo'ladilar. Buning ustiga ular o'rganilayotgan mashqlarni batafsil gapirib hamda tahlil qila oladilar. O'rganilayotgan mashqlarni ko'rsatib berish uslubi ham albatta shart. O'smirlarni harakatlarga o'rgatish jarayonida yuqorida ko'rilgan turli uslublar hamda usullarni qo'llash mumkin. O'rgatishning yangi uslublari qatorida algoritmik tipdagi ko'rsatmalar uslubini ajratish mumkin. Ushbu uslub dasturlashtirilgan o'qitish bilan chambarchas bog'liq va uning bir qismi hisoblanadi. Algoritmik tipdagi ko'rsatmalar o'quv materialini qismlarga (dozalar, bo'laklar yoki o'quv vazifalari) bo'lishni hamda shug'ullanuvchilarni bu qismlarga ma'lum bir qat'iy ketma-ketlikda o'rgatishni nazarda tutadi. O'quv vazifalarining birinchi seriyalari egallangandan keyingina ikkinchi seriyaga o'tish huquqi beriladi [3].

Ko'rsatilgan harakatlar o'qituvchi yoki shug'ullanuvchining o'zlarining qattiq nazorati ostida o'rganiladi. Ularni bajarish u yoki bu gimnastika mashqini yoki shu imkoniyatni beradi. Algoritmik ko'rsatmalar uslubi yordamida o'qitish ijobiy natijalar beradi. Harakat malakalarini nisbatan tez va xatolarsiz shakllanadi. Algoritmik tipdagi ko'rsatmalarni tuzishda quyidagi talablarni hisobga olish lozim: 1. Ko'rsatmalarda har bir harakatning xususiyatini aniq ko'rsatish, ularning to'satdan tanlab olinishini oldini olish lozim; ular hammaga (kimga ko'rsatma berilayotgan bo'lsa) egallash uchun yengil bo'lishi zarur. 2. Algoritmik tipdagi ko'rsatmalar ham bitta harakat uchun, ham tuzilish o'xshash bo'lgan ularning seriyalari uchun tuzilishi mumkin, lekin ular istalgan o'rgatish bosqichida egallashga yengil bo'lishi shart. 3. Hamma o'quv vazifalari bir-biri bilan bog'liq bo'lishi lozim va ularning murakkabligi darajasi asta-sekin o'sib borishi kerak. O'quv vazifalarining birinchi seriyasi jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlardan iborat. Jismoniy sifatlarning rivojlanganligi o'rganilayotgan harakatni muvaffaqiyatli egallash uchun zarur. Ayrim hollarda faqat ma'lum bir mushak guruhlari kuchini, boshqa hollarda-egiluvchanlikni, uchinchi hollarda - mushak qisqarish tezligini, ba'zan esa hamma aytib o'tilgan sifatlarni rivojlantirish yetarlidir.

Jismoniy sifatlarni rivojlantirish uchun tortilishdagi mashqlar, tayanib qo'llarni bukish, osilib turib oyoqlarni ko'tarish, egilishlar, orqaga egilishlar va boshqalarni bajarish maqsadga muvofiqdir. O'quv vazifalarining ikkinchi seriyasi dastlabki va yakuniy holatlarni bajarish mashqlarini o'z ichiga olishi kerak. Bu holatlar bilan mashqlar boshlanadi va yakunlanadi. Gimnastikada dastlabki va yakuniy holatlarni to'g'ri bajarish albatta shart. O'quv vazifalarining birinchi va ikkinchi seriyalari bir vaqtning o'zida yoki turli vaqtlarda egallanishi mumkin. O'quv vazifalarining uchinchi seriyasi o'rganilayotgan mashqni bajarish uchun shart-sharoitlarni ta'minlaydigan harakatlarni nazarda tutadi: snaryadlarda 142 osilib yoki tayanib siltanishlar; oyoq bilan siltanishlar va ba'zi bir sakrash hamda akrobatika mashqlarini bajarish paytidagi tez sur'atli sakrab chiqishlar [4].

O'quv vazifalarining to'rtinchi seriyasiga harakatlarni makon, vaqt oralig'ida va mushak kuchlanishlari darajasi bo'yicha baholay olish ko'nikmasiga o'rgatish bilan bog'liq bo'lgan harakatlar kiradi. Tabaqalashtirish (makon, vaqt va kuch) soni va aniqlik darajasi o'rganilayotgan mashqning koordinatsion murakkabligiga bog'liq. Ba'zan faqat siltash amplitudasini yoki gavdaning egilish yoki yozilish darajasini, ba'zan esa harakat tezligini baholashning o'zi kifoya bo'ladi. Murakkab mashqlarga o'rgatishda tabaqalashtirish majmuasi

zarur bo'ladi. U mashqning texnik asosini tashkil qiladigan asosiy harakatlarni to'g'ri bajarish uchun sharoitlar yaratadi. O'quv vazifalarining beshinchi seriyasi - yaqinlashtiruvchi mashqlar va o'rganilayotgan harakat qismidir. Oxiri bo'lib harakatlar yaxlitligicha yengillashtirilgan sharoitlarda trenajer va boshqa texnika vositalari yordamida o'rganiladi. Har bir vazifani o'rganishda shug'ullanuvchilarning individual xususiyatlari, ularning o'rganilayotgan materialni bajarishga bo'lgan tayyorligi hisobga olinadi, o'quv vazifalarining to'g'ri bajarilishi nazorat qilinadi, bitta o'quv vazifasidan ikkinchisiga o'tish belgilanadi.

Bu masalalarning to'g'ri hal etilishi o'rgatish natijalariga ta'sir qiladi. Tayyorgarlik qismi uchun namunaviy mashqlar: 1. Yurish turlari: oddiy, oyoq uchlarini tashqariga qilib, oyoq uchlarini ichkariga olib, oyoq uchlarida, tovonlarda va h.k. – sakkiz qadamdan. 2. Yugurish turlari: oddiy, oyoqlarni oldinga bukib, oyoqlarni orqaga bukib, yonlamachasiga, oyoqlarni tekis qilib oldinga, oyoqlarni tekis qilib yon tomonga va h.k. – sakkiz qadamdan. 3. Yurish, yugurish va sakrashlarni almashlash: to'rtta qadam oldinga va to'rtta sakrash; oyoqlar kerilgan, chalishtirilgan, bir vaqtning o'zida qo'llar bilan yon tomonga, bosh ustida qarsak chalib, yon tomonlarga va belga qo'yib, harakatlangan holda oyoqlarni kerish hamda birlashtirish; 4. Umumrivojlantiruvchi mashqlar. Muayyan mashqlarni tanlashda mazkur mashq turidan o'rin olgan imkoniyatlardan to'liq foydalanish lozim.

Darsni o'tish sharoitlariga muvofiq holda belgilangan maqsadga qisqa yo'l bilan erishishga imkon beradigan mashqlarni saralab olish zarur. Jumladan, quyidagilar tavsiya qilinadi: 1. Mashqlarni tanlashda harakatlarning mumkin bo'lgan o'zgarishlaridan emas, balki ularning maksimal samaradorligidan kelib chiqish lozim. 2. Mashqlarni shug'ullanuvchilarning asosiy dars qismidagi faoliyatiga mos holda tanlash kerak. 3. Shug'ullanuvchilarning yoshi va sportdagi tajribasini hisobga olish lozim. Masalan, yangi shug'ullanuvchilar uchun quyidagicha oson kompozitsiyalarni tuzish kerak. 4. Mashqlarning yanada samarali bajarilishini ta'minlash uchun mashqlar majmuasiga majburiy nazorat mashqlarni kiritish kerak. 5. Sezilarli toliqishga yo'l qo'ymasdan takrorlashlar sonini oshirish maqsadida uyg'unlashtirilgan mashqlarni qo'llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abu Ali ibn Sino. Salomatlik sirlari (Tibbiy risolalar). Toshkent: A.Qodiriy, 2000. – 208 b.
2. Баршай М.В. Гимнастика: учебник. 3-е изд., М.: КНОРУС, 2013. 312 с.
3. Меншиков Н.К. и др. Гимнастика с методикой преподавания: учеб. пособие для учащихся пед. училищ/ М.: Просвещение, 1990. 223с.
4. Журавин М.Л. Гимнастика. М.: Академия, 2001. 448 с.

УДК: 637.51:251.8.46

АНКЕТНЫЙ МОНИТОРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ ПРЫЖКОВОЙ ПОДГОТОВКОЙ ЮНЫХ БАСКЕТБОЛИСТОВ НА ЭТАПЕ УГЛУБЛЁННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ

<https://zenodo.org/records/15776472>

Дулатов Равиль Рустамович

Андижанский государственный педагогический институт

Аннотация. В статье представлены результаты анкетирования юных баскетболистов, направленного на изучение возрастных характеристик, комфортности нагрузки, частоты прыжковых занятий, предпочтений в выборе упражнений и оценки эффективности текущей прыжковой подготовки. В опросе приняли участие 27 спортсменов в возрасте 7–14 лет. Большинство респондентов (85,2%) относятся к возрастной группе 9–10 лет. Выявлено, что

